

DOI

Шоймуротов У.К.
учитель
*Ташкентский государственный
педагогический университет
Узбекистан, Ташкент*

ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ

Аннотация. В статье рассмотрено как художественная литература влияет на развития личности, в формировании мировоззрения людей, влияя на их мышление, эмоции и поведение. В ходе решения задачи формулировки принципов художественного мышления использовался метод теоретического анализа отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературы – исследований как творческого, так и художественного мышления.

Ключевые слова: художественное мышление, память, развитие, компетенция, личность, синтез, анализ, представление, творчество.

Shoimurotov U.K.
teacher
*Tashkent State Pedagogical University
Uzbekistan, Tashkent*

INFLUENCE OF ARTISTIC LITERATURE ON ARTISTIC THINKING

Abstract. The article examines how fiction affects the development of personality, in the formation of people's worldview, influencing their thinking, emotions and behavior. In the course of solving the problem of formulating the principles of artistic thinking, the method of theoretical analysis of domestic and foreign psychological and pedagogical literature - studies of both creative and artistic thinking was used.

Keywords: artistic thinking, memory, development, competence, personality, synthesis, analysis, representation, creativity.

Чтение литературы может улучшить когнитивные способности человека. Оно помогает улучшить память, внимание, а также способность к анализу и критическому мышлению. Чтение разных жанров и стилей помогает расширить словарный запас и улучшить грамматику [5]. Развитию художественного мышления как такового, культурного и эстетического аспекта становления когнитивной сферы уделяется мало внимания в психолого-педагогических исследованиях. Современные воспитательные

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

системы должны быть ориентированы на обогащение детей не только знаниями, навыками, формированием словесно-логического мышления, учебно-теоретическим материалом, но и умением художественно осмыслять жизнь, думать творчески, быть исследователем. Многим детям сегодня не понятен язык художественного произведения, у них слабо развито образное мышление, основы которого являются особенностью младшего школьного возраста. Именно поэтому актуально понимание педагогами и психологами основ, особенностей, направлений формирования художественного мышления в младшем школьном возрасте [1]

Художественная литература — один из основных видов искусства. Ее роль в познании жизни и воспитании людей поистине грандиозна. Вместе с создателями замечательных литературных произведений читатели приобщаются к высоким идеалам истинно человеческой жизни и поведения людей. Потому и называл Н. Г. Чернышевский искусство и литературу «учебником жизни», а великий русский драматург А. Н. Островский писал: «Отчего с таким нетерпением ждется каждое новое произведение от великого поэта? Оттого, что всякому хочется возвышенно мыслить и чувствовать вместе с ним; всякий ждет, что вот он скажет мне что-то прекрасное, новое, чего нет у меня, чего недостает мне; но он скажет, и это сейчас же сделается моим» [6]. Это, конечно, не значит, что то или иное произведение великого писателя в буквальном смысле сейчас же по прочтении становится духовным достоянием каждого читателя. Речь идет лишь об открывающейся для читателей возможности сделать замечательные литературные творения таким достоянием. Для этого нужно неоднократное чтение произведений, глубокое раздумье над ними, страстный к ним интерес. К. Маркс писал, что человек сможет наслаждаться искусством только тогда, когда станет «художественно образованным человеком». А для этого необходимо, помимо изучения самих художественных произведений, основательно познакомиться и с наукой об искусстве и литературе, в первую же очередь — с важнейшими теоретическими понятиями в этой области [6]. Художественная литература - вид искусства, использующий в качестве единственного материала слова и конструкции естественного языка. От прочих видов литературы художественную литературу отличает наличие художественного вымысла. Художественная литература является важным источником и средством развития всех сторон речи. Разнообразные жанры литературы и фольклорных произведений закладывают основу для формирования любви к родному языку, его точности и выразительности, меткости и образности.

Актуальность темы определяют следующие значимые факторы. Во-первых, художественная литература является самым доступным для восприятия видом искусства – в современном обществе читать умеют все. Во-вторых, литературные произведения всегда ценностно нагружены, и их

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

смыслы ретранслируются, наряду с книгами, театром, кино, эстрадой, так как истоком каждого из названных искусств является текст [2]. Наряду с художественной литературой формирующее воздействие на человека оказывают все виды искусства, но у каждого из них есть своя специфика, что, естественно, требует отдельного исследования. В том, что литература играет огромную, а иногда незаменимую роль в формировании нужных качеств человека, не сомневались великие мыслители всех времен и народов. Да и как было сомневаться, если они сами великими стали благодаря чтению. Две с половиной тысячи лет назад древнекитайский мудрец Конфуций, чтобы воспитать из обычного человека «совершенного мужа», советовал: «Начни подъем духа или свое совершенствование с поэзии, осуществи становление при помощи надлежащих норм поведения и заверши свое совершенствование музыкой». Художественная литература, как и общественные науки, является эффективнейшим средством развития нестандартного, творческого мышления человека. Согласно физиологии, что тренируешь – то и развивается. Литература погружает сознание, мышление индивида в перипетии жизни, где, в отличие от точных наук, нет готовых формул, где все подвижно, противоречиво, не всегда предсказуемо. Чтение является той тренировкой мозга, которая формирует диалектичность, гибкость мышления, способность находить свои уникальные формулы поступков в каждой конкретной ситуации. И уже эта натренированность как качество мозга начинает работать во всех сферах жизни человека, в том числе в его профессиональной деятельности. Мир формул, схем, алгоритмов, абстрагированный от гуманитарной подготовки, не может сформировать мыслителя, способного совершать открытия.

Художественное мышление младшего школьника развивается в художественной продуктивной деятельности, которая направлена на создание художественного образа. В исследовании художественного мышления младших школьников можно выделить три основания (исходя из трёх принципов – “чувство, мысль, действие”):

1) основание образного мышления и креативности: художественное мышление опирается на когнитивные способности ребёнка, в частности - образное мышление;

2) эстетическое и эмоциональное основание художественно-творческой деятельности: художественное мышление развивается по мере обогащения художественно-эстетического опыта, эмоционально насыщенного познания художественной картины мира, искусства.

3) творческое основание: художественное мышление развивается в непосредственной связке с творческой активностью, мотивацией к деятельности ребёнка.

Наиболее важное направление исследования художественного мышления детей – рассмотрение его в контексте развития познавательной сферы. В частности, развитию художественного мышления способствует

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

развития креативных способностей и творческого мышления ребёнка. По мнению Д.Б. Богоявленской, творческое мышление характеризуется нестимулированной активностью в данной ситуации, которая выражается в желании выйти за пределы проблемы. По В.Н. Дружинину, творческое мышление – мышление, связанное с преобразованием знаний (сюда он относит воображение, фантазию, порождение гипотез и пр.). Суть творческого мышления сводится, по Я.А. Пономареву, к интеллектуальной активности и чувственности (сензитивности) к побочным продуктам своей деятельности [1].

Анализ научной литературы показал, что основными структурными компонентами художественного мышления выступают: творческое воображение; фантазия; интуиция; ассоциативность; метафоричность; эмоциональная окрашенность [3]. В современных источниках дается следующее толкование этого понятия: «мышление художественное - вид интеллектуальной деятельности, направленной на созидание и восприятие произведений искусства, особая разновидность мышления человека, отличающаяся по характеру протекания, конечным целям, социальным функциям и способам включения в общественную практику.

Проблемой развития мышления, в том числе и творческого, занимались крупные отечественные и зарубежные психологи: К.А.Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, Д.Б.Богоявленская, Э.Боно, А.В.Брушлинский, Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, Д.Гилфорд, В.В.Давыдов, В.Н.Дружинин, В.П.Зинченко, А.Н.Кочергин, В.С.Кузин, А.Н.Леонтьев, Ж.Пиаже, П.Я. Пономарев, С.Л.Рубинштейн, Р.Стернберг, О.К.Тихомиров, Е.П.Торренс, Д.Б.Эльконин и др.

Д.Брунер, А.В.Брушлинский, Дж.Дьюи, В.Т.Кудрявцев, И.Я.Лернер, А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов, В.Оконь, П.Я. Пономарев, С.Л.Рубинштейн и другие ученые доказывают, что проблемное обучение способствует формированию творческого мышления студентов. Восприятие прочитанного, его глубина, эмоциональность ими рассматривается как показатель духовной зрелости ученика. Во многих работах речь идет о взаимосвязи и взаимовлиянии литературно - художественного восприятия и развития личности [4]. Наряду с этим существуют отдельные литературные виды и формы работы, которые целенаправленно воздействуют на его развитие. Это задачи, будят воображение, образное мышление студентов, понимание подтекста, позиции автора, выраженной в диалоге, описании, рассказы. Наряду с упражнениями, которые направлены на осмысление художественного произведения, сюда относятся также экскурсии в природу, задачи по развитию речи и тому подобное.

Использованные источники:

1. Криницина А.В. Психолого-педагогические принципы и основания Развития художественного мышления в младшем Школьном возрасте. //

**ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

ISSN 1997-4558 ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА <http://www.art-education.ru/AE-magazine> № 2, 2014.

2. Кулешов В.Е., Царева Н.А. Художественная литература как фактор социализации человека. // 144 Манускрипт. 2020. Том 13. Выпуск 1]

3. Лызлова И.А., Чернобровкин В.А. Развитие художественного мышления лингвострановедческими средствами в системе высшего образования. // Международный научно-исследовательский журнал № 12 (54) Часть 4 Декабрь.

4. Савинова И. В. Развитие художественного мышления и речи студентов на занятиях по литературе. // <https://infourok.ru/razvitie-hudozhestvennogo-mishleniya-i-rechi-studentov-na-zanyatiyah-po-literature-2292853.html>

5. https://dzen.ru/a/ZC7tVME1ggQ_8NOy

6. <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/10053-2021-02-05-05-39-54>

WORDLY
KNOWLEDGE